

**ЗЎРАВОНЛИК ЖИНОЯТЛАРИНИ ЗАМОНАВИЙ
ПРОФИЛАКТИКАСИНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ**

Жалолов Шерзод Рустамович

Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги
Университети Илмий-амалий тадқиқотлар
маркази бош илмий ходими, доцент, полковник
тел: (+99893) 623-00-00

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6809392>

АННОТАЦИЯ: Ушбу мақолада зўравонлик жиноятларини тушунчаси ва турлари, мазкур жиноятларнинг сабаб ва шарт-шароитларини таҳлил қилиш, мавжуд муаммоларни аниқлаш ва бартараф этиш, бу борада ҳуқуқни қўллаш ва юридик жавобгарликни такомиллаштириш масалалари ёритилган.

Калит сўзлар: маиший, жинсий, жисмоний, иқтисодий ва руҳий зўравонлик, тазйиқ, ҳимоя ордери.

Жаҳоннинг барча давлатларини миллий қонунчилигида инсон ҳуқуқлари ва эркинликларини таъминлаш, хусусан шахснинг ҳаёти, соғлиғи, шаъни ва қадр-қимматини турли жинойӣ тажовузлардан ҳимоя қилишга алоҳида аҳамият берилган. Ўзбекистон Республикаси Конституциясида фуқароларнинг бир қатор асосий ҳуқуқ ва мажбуриятлари, хусусан ҳеч кимнинг қийноққа солиниши, зўравонликка, шафқатсиз ёки инсон қадр-қимматини камситувчи бошқа тарздаги тазйиққа дучор этилиши мумкин эмаслиги, хотин-қизлар ва эркаклар тенг ҳуқуқлилиги, фуқаролар Конституция ва қонунларга риоя этишга, бошқа кишиларнинг ҳуқуқлари эркинликлари, шаъни ва қадр-қимматини ҳурмат қилишга мажбурлиги белгилаб қўйилган. Шунингдек, бу каби содир этилган қилмишлар учун уларнинг турига ва оғирлаштирувчи ҳолатларга қараб Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексида бир қанча моддаларда жинойӣ жавобгарлик белгиланган. Масалан, зўравонлик билан боғлиқ Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 97, 98, 99, 103, 104, 105, 106, 109, 110, 112, 114, 115, 117, 118, 119, 121, 132, 135, 136, 137, 138, 142, 152, 153, 155, 158, 161, 164, 165 ва бошқа моддаларида назарда тутилган жиноятларни ўз ичига олади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 24 декабрдаги “Жамоат хавфсизлигини таъминлаш самарадорлигини ошириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ–4075-сон қарори ижросини таъминлаш мақсадида 2019 йил давомида Наманган, Фарғона ва Андижон вилоятларининг ҳар бирида жиноятчилик аҳволидаги ўзгаришларни

криминологик прогнозлаш, ҳуқуқбузарликлар профилактикасига услубий кўмаклашиш мақсадида республикамизнинг 46 та шаҳар ва туманда Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги университети масъул ходимларидан иборат ишчи гуруҳи томонидан ўтказилган ўрганишлар давомида аниқланишича, зўравонлик жиноятлари орасида энг кўп содир этилаётган тури маиший зўравонлик бўлиб ҳисобланади.

Маиший зўравонлик одатда жисмоний ёки жинсий куч ишлатиш, уни ишлатиш билан қўрқитиш орқали намоён бўлади. Эркаклар ҳам, аёллар ҳам ёки ёш болалар ҳам оиладаги зўравонлик қурбони бўлишлари мумкин. Лекин амалиётда бундай зўравонликларнинг аксарияти эркаклар томонидан аёлларга нисбатан амалга оширилади. Маиший зўравонлик кундалик оилавий турмушда бир шахс (бир гуруҳ шахслар) томонидан бошқа шахсга нисбатан унинг ҳаёти, соғлиғи, эркинлиги, жинсий дахлсизлиги, ор-номуси, қадр-қимматига ҳамда қонун билан ҳимояланадиган бошқа ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларига тажовуз қилувчи ҳаракатлар (ҳаракатсизлик) содир этилишидир.

Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 2 сентябрдаги “Хотин-қизларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунда зўравонликнинг жинсий, жисмоний, иқтисодий ва руҳий зўравонлик каби тўрт асосий тури белгиланган [1]. Мазкур қонунга мувофиқ хотин-қизларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш соҳасидаги давлат сиёсатининг асосий йўналишлари, Ҳукумат ва давлат ташкилотларининг соҳадаги ваколатлари ва хотин-қизларга нисбатан тазйиқ ва зўравонлик ҳолатларининг олдини олиш, уларни аниқлаш ҳамда уларга чек қўйишнинг умумий чора-тадбирлари белгилаб берилди. Қонунга мувофиқ хотин-қизларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси, маҳаллий давлат ҳокимияти органлари, Ички ишлар органлари, меҳнатни муҳофаза қилиш органлари, таълимни давлат томонидан бошқариш органлари ва таълим муассасалари, соғлиқни сақлаш тизимини бошқариш органларининг ҳамда соғлиқни сақлаш муассасалари ва хотин-қизлар идоралари масъул ҳисобланади. Ушбу Қонунга асосан ва хотин-қизларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ҳамда қонуний манфаатлари тазйиқ ва зўравонликдан ишончли ҳимоя қилинишини таъминлаш борасидаги ишлар самарадорлигини ошириш мақсадида Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 4 январдаги 3-сон қарори билан “Тазйиқ ва зўравонликдан жабрланган

хотин-қизларга ҳимоя ордерини бериш, ижросини таъминлаш ва мониторинг олиб бориш тўғрисида”ги низом тасдиқланди [2].

Мазкур Низомга кўра ҳимоя ордери 24 соат ичида зўравонликка учраган фуқарога ички ишлар органларининг таянч пункти профилактика (катта) инспектори томонидан берилади. Жабр кўрган аёл ёки бу ҳақида хабардор бўлган учинчи шахс (қўшни, қариндош ва бошқалар) яшаш ҳудудидаги ҳуқуқ-тартибот органларига ариза билан мурожаат қилади. Профилактика инспекторлари жабрдийданинг яшаш шароитини ўрганиб чиқиб, 24 соат муддатда ордер бериш масаласи ҳал қилинади. Ҳимоя ордери ўттиз кун муддатгача берилади ва ушбу ордер расмийлаштирилган пайдан эътиборан кучга киради. 30 кунлик муддат учун бериладиган ҳужжат 3 нусхада бўлади, яъни аризачи, зўравонлик содир қилган шахс ва профилактика инспекторида сақланади.

Таъкидлаш керакки, Ўзбекистон қонунчилиги нормалари ушбу йўналишдаги халқаро нормаларга тўлақонли мос келади ҳамда асосланади. Хусусан, Бирлашган Миллатлар Ташкилоти (БМТ) ва унинг тегишли тузилмаларида оиладаги зўравонлик билан боғлиқ умумий муаммоларни, шунингдек, аёллар ва болаларга нисбатан унинг ўзига хос шакллари ва кўринишларини кўриб чиқилади. БМТнинг “Ўзаро ҳамкорлик ва зўравонликка қарши чоралар тўғрисида Бангкок декларацияси”да (2005 йил 16 декабрдаги 60/177-сон резолюция) маиший зўравонлик оқибатида содир этиладиган жиноятларнинг олдини олиш ва жиноий одил судлов соҳасида стратегик иттифоқларни яратиш долзарблиги кўрсатилган [3]. Мазкур декларация БМТ Жиноятларнинг олдини олиш ва жиноий одил судлов бўйича ўн биринчи Конгрессида қабул қилинди. Ушбу халқаро ҳужжатга асосан, ҳукуматлар жиноятчиликнинг олдини олиш бўйича ҳар томонлама стратегияларни амалга ошириш жиноятчилик ва қурбонларнинг даражасини сезиларли даражада камайтиришига қаратилганлиги муҳим аҳамиятга эга.

Шунингдек, БМТ Бош ассамблеясининг 2006 йил 19 декабрдаги 61/143-сон “Аёлларга нисбатан зўравонликнинг барча шаклларини йўқ қилиш бўйича сайъ-ҳаракатларни кучайтириш тўғрисида”ги резолюцияси аёлларга нисбатан зўравонликнинг барча турлари учун жиноий жавобгарликни белгилаш зарурлигини таъкидлайди ва давлатларни барча қонун-қоидаларни қайта кўриб чиқишга ёки бекор қилишга чақиради [4].

Шу билан бирга, Европа Иттифоқини таъсис этиш тўғрисидаги тўғрисидаги Шартноманинг 2-моддасида гендер тенглик ва камситмаслик тамойили қатъий белгилаб қўйилган. Европа Иттифоқининг амал қилиши тўғрисидаги Шартноманинг 8-моддасида эса аъзо давлатларнинг маиший зўравонликнинг барча шаклларига қарши курашиш аъзо давлатларнинг олдига сиёсий мажбурият юклатилган.

Ҳозирги кунда Европанинг Гендер тенглиги институти (European Institute for Gender Equality) ҳамда Фундаментал ҳуқуқларни таъминлаш агентлиги (Fundamental Rights Agency) ўртасидаги ҳамкорлик доирасида гендер зўравонлик тўғрисидаги маълумотларнинг аниқлаш, йиғиш, тўғрилигини таъминлаш ва таҳлил қилиш бўйича ишлар Европа Иттифоқининг “Гендер тенглик мақсадида стратегик иштирокчилик” да белгиланган вазифаларни амалга оширишга қаратилган [5] [6].

Бу йўналишдаги давлатлар тажрибасига қарайдиган бўлсак, Буюк Британиянинг 2004 йилдаги “Оиладаги зўравонлик, жиноятлар ва қурбонлар тўғрисида”ги (Domestic Violence, Crime and Victims Act) қонунида судларнинг маиший зўравонлик ишлари билан боғлиқ процессуал ҳуқуқларини кенгайтириш, вояга етмаган ёки ожиз ҳолдаги фуқароларнинг ўлими билан боғлиқ жиноят ишларини кўриб чиқишда суд тергови тартибига янги қоидаларини жорий этиш ва суд ижрочиларига уйларга куч ишлатиб кириш ҳуқуқини берган [7].

Шунингдек, Америка Қўшма Штатларида 1994 йилда маиший зўравонлик, жинсий зўравонлик ва шахсни таъқиб қилишга қарши “Аёлларга қарши зўравонлик тўғрисида”ги қонун (Violence Against Women Act) қабул қилинган [8]. Қонун маиший зўравонликни федерал даражада жиноят деб белгилайди. Унда аёлларга нисбатан зўравонликнинг олдини олиш ва маиший зўравонлик қурбонларига тегишли хизматларни кўрсатиш учун штатларга грантлар ажратиш имконияти кўзда тутилган. Ушбу Қонун асосида жинсий ва фуқаролик адлия тизими ҳам қайта кўриб чиқилган, жинсий эркинликка қарши такрорий жиноятлар учун федерал жарималар икки баравар оширилган. Қонун қабул қилинганидан кейин бошқа штатларда ҳам шунга ўхшаш қонунлар қабул қилинган. Ушбу қонун доирасида ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари, прокуратура, жабрланувчилар билан ишловчи хизматлари ва адвокатлар томонидан жабрланганларга мувофиқлаштирилган ёрдамни кўрсатиш тизими батафсил тушунтириб ўтилган.

Бугунги кунда Ўзбекистон Республикасида 197 та “Зўрлик ишлатишдан жабр кўрган шахсларни реабилитация қилиш ва мослаштириш ҳамда ўз жонига қасд қилишнинг олдини олиш Марказлари” ишламоқда. Марказларга 2018 йили 22 минг 383 нафар хотин-қизлар мурожаат қилган. 7 минг 423 нафарига психологик ёдамлар кўрсатилди. 2019 йилда ҳуқуқий масалалар юзасидан 3 минг 311та мурожаат келиб тушган бўлса, уларнинг 800 нафардан ортиғи зўравонлик ва тазйиққа учрагани ҳақида. Умумий ҳисобда 2019 йилда 1000 га яқин аёллар маиший зўравонликдан азият чекишган [9].

Шунингдек, маиший зўравонлик оиладаги болаларга, аёлларга, оиланинг бошқа аъзоларига, уй ҳайвонларига ва мулкка зарар етказиш билан таҳдидларни ўз ичига олади. Дунёда аёлларга нисбатан ишлатиладиган зўравонликларнинг 35 фоизи жисмоний ва жинсий шериклари томонидан содир этилган. 2017 йилда дунё миқёсида қасддан ўлдирилган 87000 та вояга етмаган ва аёлларнинг яримидан кўпи (50,000-58 фоизи) янги танишлари ёки оила аъзолари томонидан ўлдирилган. Дунё бўйлаб 137 та аёл эса ўз оила аъзоси томонидан ўлдирилган. Зўравонликлар туфайли ҳалок бўлган аёлларнинг 33-50 фоизи эрларининг калтаклари туфайли вафот этган [10].

Ўзбекистонда 2021 йилда тазйиқ ва зўравонликдан жабр кўрган 40 мингга яқин хотин-қизга ҳимоя ордери берилган. Афсуски, бу зўравонликларнинг 87 фоизи оилаларда содир этилган. 2021 йида ички ишлар органларига хотин-қизларга нисбатан тазйиқ ва зўравонлик ҳолатлари юзасидан 39 343 та мурожаат келиб тушган ва шунча хотин-қизни ҳимоя қилиш мақсадида ҳимоя ордерлари расмийлаштириб берилган. Гуруҳларга бўлинганда: 106 та жинсий, 234 та иқтисодий, 18 777 та руҳий, 13 658 та жисмоний зўравонлик ҳамда 7 174 та тазйиқ ҳолатлари аниқланган. Энг ёмони, зўравонлик ҳолатларининг 34 330 таси ёки 87 фоизи оилада содир этилган. Демак, бир йилда тахминан 40 мингга яқин аёл зўравонлик ва тазйиққа учраб ҳимоя ордери олишга мажбур бўляпти, уларнинг 87 фоизи ўз яқинлари жабридан паноҳ сўраган [11].

2021 йил давомида мамлакатимизнинг жиноятчилик даражаси юқори бўлган 45 та туманида жиноятчиликнинг сабаблари ва содир этилишига имкон бераётган шарт-шароитлар, уларга таъсир этаётган омиллар ўрганилган. Шу билан биргаликда маиший зўравонликнинг сабаб ва шароитларини ўрганиш юзасидан Тошкент шаҳрининг 56 та маҳалласида жами 1247 нафар фуқаролар билан ўтказилган экспертлик ва интервью шаклидаги ижтимоий сўровномалар натижасида қуйидагилар маълум бўлди:

- 1.Эркакларнинг Интернет жаҳон ахборот тармоғида зўравонлик ёки шафқатсизликни тарғиб қилувчи кино ва видеороликларни кўришлари оқибатида уларнинг руҳиятига салбий таъсири кўрсатиши (психопатия) ва турмуш ўртоғи билан ўртасида турли масалалар бўйича келишмовчиликлар юзага келганда, хотини ёки фарзандларини ҳақоратлаш, уриб-дўппослаш ёки ўлдириш каби ҳаракатлар содир этилиши;
2. Қайнона ва келин ўртасидаги ўзаро келишмовчиликлар оқибатида, қайнона томонидан ўз ўғлини келинга нисбатан гиж-гижлаб қўйиш, натижада эр томонидан хотинини уриш, дўппослаш, қийнаш ва ҳақорат қилиш мавжудлиги;
3. Эркак киши томонидан спиртли ичимликлар ва гиёҳвандлик моддаларини истеъмол қилиб ўта маст ҳолатда турмуш ўртоғи ва фарзандлари, баъзан ота-онасини ҳам уриш-дўппослаш ҳолатлари мавжудлиги;
4. Эркак киши томонидан оила аъзоларини уриб-дўппослаш ҳолатлари, жабрланувчининг андиша қилиши, уялиши ёки такрор уриб-

дўппосланишидан қўрқиб ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ва маҳалла фуқаролар йиғинларига хабар бермасликлари оқибатида латент бўлиб қолаётганлиги;

5. Қайнота ва қайнонанинг келин уларга хизмат қилиши кераклигига ишончи ва келин уларни бирорта талабини бажармай қолган тақдирда ўғли орқали унга тазйиқ ўтказиш, урдириш, ҳақорат ва тухмат қилдирилиши;

6. Айрим оилаларда эрнинг опа-сингиллари томонидан унинг шахсий ҳаётига аралашуви оқибатида келинга нисбатан салбий фикрларни уйғотилиши, фисқу-фасод гаплар билан унинг мавқеини эр олдида тушуриб ўзаро уриш-жанжал чиқишига сабабчи бўлишлари;

7. Кўпгина эркакларда турмуш ўртоғи уйда ўтириб бола тарбияси билан шуғулланиши, ишламаслиги кераклиги, у эрига моддий жиҳатдан боғлиқлиги ҳақидаги фикрларнинг мавжудлиги;

8. Оилада эрнинг моддий жиҳатдан яхши таъминланмаганлиги, вақтинча ишсизлик, кундалик рўзғорда етишмовчилик юзага келиши оқибатида аёлнинг бу ҳақдаги эслатма, эътироз ёки пичинг гаплари туфайли эркакнинг эмоционал ҳолати бузилиб турмуш ўртоғи ва фарзандларига жahl қилиб уларни уриб-дўппослашгача бўлган салбий ҳолатларнинг юзага келиши;

9. Ҳушёр ёки маст ҳолатда эркак кишининг турмуш ўртоғини номусига тегиш ва жинсий эҳтиёжини зўрлик ишлатиб ғайритабiiй усулда қондириш жиноят эканлигини билмаслиги ва бунинг оқибатида хотинини жинсий алоқа қилишга мажбурлаши ва унинг ҳоҳиш-иродасига қарши ғайритабiiй усулда жинсий алоқа қилишни талаб қилиши ёки жинсий алоқа қилиши;

10. Эр ёки хотин томонидан жинсий фаолликни етишмаслиги ёки ўта фаоллиги, тажовузкорлиги;

11. Эрнинг турмуш ўртоғини уяли телефон орқали (Facebook, telegram, instagram ва imo) ижтимоий тармоқлар бегона эркаклар билан алоқа қилаётганлигини аниқлаши ва натижада турмуш ўртоғини қаттиқ рашк қилиши ёки ундан қаттиқ нафратланиши оқибатида аёлини уриб-дўппослаши ёки ўлдириши;

Юқоридаги салбий ҳолатларни олдини олиш мақсадида қуйидагилар таклиф этилади:

- Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 2 сентябрдги “Хотин-қизларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш тўғрисида”ги 561-сон қонунида

кўрсатилган субъектларнинг ўзаро ҳамкорлигида аҳоли ўртасида ҳуқуқий онгни, ҳуқуқий маданиятни юксалтиришга ва қонунийликни мустаҳкамлашга қаратилган ҳуқуқий тарғибот бўйича ишларни янада жадаллаштирилиши;

- узоқ муддатга чет эл давлатларига чиқиб кетадиган вояга етмаган фарзандлари бор фуқароларнинг, ўз фарзандларини қонуний тартибда жойлаштиригандан (васийлик ва ҳомийлик белгилаш) кейингина, чиқиб кетишини ҳуқуқий жиҳатдан тартибга солиниши;

- оила-турмуш муносабатлари доирасида содир этилаётган жиноятлар профилактикасини кучайтириш мақсадида маҳаллаларда яраштириш комиссиялари фаолиятини тубдан қайта ташкил этиш, оилавий зўравонликларни олдини олиш, тажовузкор ёки салбий хулқ-атворга эга шахслар билан психологлар ишини ташкил этишга қаратилиши;

- содир этилаётган жиноятларини сайёр суд мажлисларида кўриб чиқиш, келиб чиқиш сабаблари, унинг салбий оқибатлари бўйича кўрсатувлар тайёрлаб, маҳаллий телевидение орқали ёритиб борилиши;

- Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексига “Оилавий–маиший зўравонлик” ва “Вояга етмаган шахсни жиноят содир этишга мажбур қилиш” номли янги моддаларни киритилиши мақсадга мувофиқдир.

Использованная литература:

1. Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 2 сентябрдаги “Хотин-қизларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуни // URL: <https://www.lex.uz/docs/4494709>
2. Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 4 январдаги 3-сон қарори билан “Тазйиқ ва зўравонликдан жабрланган хотин-қизларга ҳимоя ордерини бериш, ижросини таъминлаш ва мониторинг олиб бориш тўғрисида”ги низом // URL: <https://www.lex.uz/docs/4676892>
3. Ўзаро ҳамкорлик ва зўравонликка қарши чоралар тўғрисида Бангкок декларациясида (2005 йил 16 декабрдаги 60/177-сонли резолюция) // URL: <https://www.un.org/ru/events/11thcongress>
4. БМТ Бош ассамблеясининг 2006 йил 19 декабрдаги 61/143-сонли “Аёлларга нисбатан зўравонликнинг барча шакллари йўқ қилиш бўйича сайъ-ҳаракатларни кучайтириш тўғрисида”ги резолюцияси // URL: <https://base.garant.ru/70255024/>
5. URL: <https://eige.europa.eu>.
6. URL: <https://fra.europa.eu>.
7. www.legislation.gov.uk
8. en.m.wikipedia.org

9. URL: <https://www.minjust.uz/uz/press-center/news/99071/>
10. URL: <https://uza.uz/uz/posts/khotin-izlarni-tazyi-va-z-ravonlikdan-imoya-ilish-masalasiga-21-10-2020>
11. <https://kun.uz/news/2022/05/24/ayollarni-zoravonlikdan-himoyalash-tizimi-qanday-ishlaydi>.